

A(s) Temporalidade(s) de Nam June Paik

Mestra Aline Corso (UNISINOS)

INTRODUÇÃO

Este artigo se configura enquanto recorte da minha tese de doutorado em andamento no PPG em Ciências da Comunicação da UNISINOS que exercita transversalidades mediante a inter-relação entre a comunicação, as artes e as tecnologias da imagem em termos de metodologias, conceitos e objetos. Com perspectiva bergsoniana, pretendo compreender como as audiovisuais paikianas se atualizam em ambientes *on-line*. Assim, este artigo auxilia na compreensão de como o próprio Paik lidava com a questão do tempo. Destaco que estudar Paik não é apenas sobre compreender o seu legado, mas também é uma maneira de lidar com o que é a imagem na tecnocultura contemporânea. A pesquisa é filiada ao grupo de pesquisa TCAV, cujo foco é no estudo das audiovisuais da tecnocultura, e exploramos as “tendências comunicacionais, memoriais, projetuais e experimentais do audiovisual, inscrevendo-as em um campo heterogêneo de formatos, suportes e tecnologias que atravessam e transcendem as mídias” cujas “práticas das mídias e dos usuários inscrevem as audiovisuais como substâncias da cultura” (TCAV, 2022, *online*).

O artista coreano Nam June Paik é reconhecido há muito tempo como o pioneiro da videoarte, com uma gama extremamente diversificada de trabalhos nas áreas da música, performance e instalação de vídeo e, há mais de quarenta anos, imaginou um futuro em que o vídeo e as novas mídias se tornariam movimentos artísticos globais. Assim, ao refletir que uma das características que atravessa a arte de Nam June Paik está relacionada ao tempo e percebo que as principais características são vida real, variabilidade, repetição, simultaneidade, colagem do tempo e velocidade, analiso a obra *TV Garden*.

NAM JUNE PAIK

백남준 (Paik Nam June) - nascido em Seul, Coreia do Sul, em 1932, e falecido em Miami, EUA, em 2006 (Figura 1) - ocupa um importante lugar na arte contemporânea por suas diversas características e possibilidades de futuro e, embora seja um importante tema de pesquisa na História da Arte, ainda não foi aprofundado no meio acadêmico brasileiro. Em particular, a maioria das pesquisas sobre sua arte está limitada aos campos da arte, sendo os estudos de mídia e humanidades mais difíceis de encontrar.

Figura 1: Nam June Paik

Fonte: Reprodução. Guggenheim Museum (2022).

Paik transitou livremente entre música, arte visual e tecnologia, criando seu universo entre as fronteiras. De performances radicais levando seu próprio corpo como meio a trabalhos com tecnologias contemporâneas de ponta, sua arte lúdica e poderosa ampliou os horizontes da nossa percepção sobre o homem e a máquina. Usando tecnologias como vídeo, televisão, satélite, robô e *laser*, Paik sonhou um novo mundo de vida nômade e glocal - que se estabelece no caminho e até mesmo viaja sem se mover fisicamente -, onde o pensamento é livre para se mover sem limites. Como integrante do coletivo Fluxus, que podia ser caracterizado por doze ideias principais: globalismo, unidade da arte e da vida, intermídia, experimentação, acaso, ludicidade, simplicidade, impactividade, exemplificativismo, presença, tempo e música (FRIEDMAN, 2002), Paik nos incentiva a nos tornarmos participantes ativos ao invés de espectadores passivos na revolução tecnológica - assim, permitiu que diversas classes sociais desfrutassem de arte sem nenhum conhecimento específico.

O campo da arte de Nam June Paik é complexo e convergente em termos de meio, forma, tecnologia e estética utilizada. Talvez a imagem mais famosa de Paik seja a de um artista que ativamente usou monitores de TV em suas obras - ele usava televisão tanto como forma em si (ele criou inúmeras “esculturas em vídeo”) quanto como ferramenta para transmitir imagens. Ao definir a videoarte, Paik enfatizou que a subjetividade cultural não deve ser fixada pela história ou tradição, mas sim reconhecida como um fenômeno fluido que é constantemente negociado e discutido de acordo com novas tecnologias, deslocamentos populacionais e estruturas de poder em mudança.

A atualidade das obras de arte de Nam June Paik pode ser resumida da seguinte forma: em primeiro lugar, é **física**, pois baseia-se na experiência direta do público. Em segundo lugar, é **contemporânea**, porque reflete a tecnologia em desenvolvimento na época e as mudanças na sociedade e se relaciona com o mundo. Por fim, tem **historicidade** - Paik registra seu cotidiano, então tudo adquire valor como registro histórico. Através de uma vasta gama de instalações, fitas de vídeo, produções globais de televisão, filmes e performances, Paik reformulou nossas percepções da imagem temporal na arte contemporânea.

TEMPO E TEMPORALIDADE

O filósofo francês Henri Bergson (1999) deu um passo adiante na teoria empírica do tempo de Kant, explicando **o tempo como movimento, mudança, sucessão, continuidade, atualização, memória e criação**. Segundo ele, um objeto sofre seu próprio movimento e mudança e não pode ser generalizado. Ao reconhecer coletivamente o movimento e a mudança únicos do objeto durante um período de fluxo constante, podemos o conhecer por inteiro. O tempo bergsoniano verdadeiro é duração, não o tempo cronológico (do relógio) - e, portanto, é um movimento do passado em relação ao presente, frente às possibilidades futuras.

Duração propicia a coexistência entre passado e futuro e, se “tempo” significa a duração e o progresso infinitos, “temporalidade” refere-se à “personalidade do tempo” ou “estrutura do tempo” de um objeto. Por exemplo, para entender a “água” em estado líquido, é necessário

também conhecer as outras duas mudanças em seu estado, sólido e gasoso e, no final, essas três formas são a mesma substância. Assim, o padrão de movimento da matéria é aprendido através da experiência e do aprendizado. E, uma vez adquirido, o fato pode ser imaginado sem precisar confirmar visualmente todos os processos ocorridos - o reconhecimento é baseado na memória. A teoria da duração ajuda a repensar as temporalidades das obras de arte.

Uma obra de arte pressupõe o tempo como existência, o que significa que muda e desaparece ao longo do tempo como existência temporal e pode ser compreendida em dois “aspectos durante”. É o caso de se falar de **obras que exigem um certo fluxo de tempo** e isso inclui arte performática, arte processual e videoarte e, ainda, que pode mudar e se dissipar materialmente - isso pode ser facilmente reconhecido em obras de *land art*. E em sentido estrito, obras como pinturas e esculturas se desvanecem com o passar do tempo, pois têm um tempo finito como existência em termos de envelhecimento. Em segundo lugar, **a obra de arte tem um tempo relacional como um mundo-em-existência**. A obra de arte não existe em si mesma, mas o autor e o público que a criou pressupõem isso. Nesse momento, o artista constrói o aspecto temporal da obra de acordo com a intenção de produção e o público interpreta a obra como uma experiência no tempo e no espaço. As relações temporais relacionais dentro da obra são automáticas, ou seja, à medida que vários meios que compõem a obra, os objetos temporais “penetram intimamente” uns nos outros, formando a estrutura temporal geral da obra.

Se, em perspectiva bergsoniana, **tempo é memória**, de todas as vastas quantidades de informações que nos cercam, do que nos lembramos e como? Muitas vezes pensamos na memória como sendo totalmente nossa, mas na verdade formamos nossas memórias em uma relação de comunicação e influência mútua com nossa sociedade e com os outros. Nossas memórias se misturam e se sobrepõem às memórias de outras pessoas para formar uma interseção. Com esse substrato teórico inicial, posso analisar, na tese, a relação entre o contexto em que as obras de Paik surgiram e quais são as suas ressonâncias em trabalhos posteriores - tendo, assim, **audiovisualidades paikianas**.

ANALISANDO *TV GARDEN* NAS PERSPECTIVAS DA REPETIÇÃO, COLAGEM DO TEMPO E VELOCIDADE

Costumamos chamar a obra de Paik de “videoarte” ou “arte de mídia”, mas ele a descreveu como “**arte do tempo**”. Como exemplo, trago duas obras que descrevem a passagem do tempo claramente: *Moon is the Oldest TV* (1965) e *Swiss Clock* (1988). Paik costumava dizer que a Lua era a TV mais antiga, então *Moon is the Oldest TV* (figura 2) é uma obra composta por televisores que exibe doze imagens da lua cheia à nova, visualizando as mudanças e retratando a vida pré-eletrônica, quando as pessoas projetavam imaginações no satélite natural. A obra concentra-se na ideia oriental sobre o tempo e o ciclo da lua, expandindo a representação da natureza, humanos, mitos e arte. Já em *Swiss Clock* (figura 3), uma câmera de vigilância captura o movimento do pêndulo de um relógio, que é exibido em três televisores, em ângulos diferentes, em tempo real. Ao registrar o movimento do relógio, Paik incorpora visualmente a abstração dos fluxos do tempo e manifesta a relação circular entre imagem e realidade.

Figura 2: *Moon is the Oldest TV*

Fonte: Reprodução. Nam June Paik Art Center (2022).

Figura 3: *Swiss Clock*

Fonte: Reprodução. Nam June Paik Art Center (2022).

O que foi inovador na forma de Paik lidar com o tempo foram os “ritmos, batidas e pulsações do visual, os tempos mutáveis das imagens em movimento e a produção de tensões entre a duração de uma obra e o envolvimento do público com os períodos de tempo” (KOEPNICK, 2013, p. 111). Nam June Paik orquestrou livremente o conceito de passado-presente-futuro. No quadro 1 interpreto, preliminarmente, o significado da natureza temporal das obras de Paik a partir de várias perspectivas, focando em várias estruturas de tempo que emergiram.

Quadro 1: Camadas temporais de Nam June Paik

Camada	Característica	Exemplo(s) de Obra(s)
Vida Real	Paik capturou a vida cotidiana do tempo nos estágios iniciais da videoarte e da pesquisa. Este período é também o ponto em que Paik se desvia do conceito de tempo musical e examina a aparência do tempo a partir das experiências cotidianas.	<i>Experimental TV</i> , que expressa continuamente a imagem em movimento de um objeto ao longo do tempo.
Variabilidade	A obra é experimental, feita pelo público e tem uma estrutura temporal variável. A liberdade deve estar ligada ao tempo que flui com mais de um significado, direção, meio e possibilidade.	<i>Random Access</i> , composta pelo mesmo objeto sonoro, mas cada vez tocada diferente pelo público, com estrutura temporal variável.
Repetição	Obras de arte feitas com uma combinação de réplicas.	Vídeos do dançarino Merce Cunningham aparecem em <i>Wrap Around the World, Bye Bye Kipling</i> ,

		<i>Good Morning Mr. Orwell, Global Groove</i> , entre outros.
Simultaneidade	Obra temporal e espacial, que ocorre em mais de um local ao mesmo tempo.	<i>Good Morning Mr. Orwell</i> , transmissão via satélite, onde vida e arte foram exibidas simultaneamente em todo o mundo.
Colagem do Tempo	Destruição da estrutura original de tempo contínuo (transformação e reconstrução).	<i>You Can't Lick Stamps in China</i> mostra a experiência de Paik viajar para a China destruindo o fluxo temporal de eventos que realmente ocorreram.
Velocidade	Aceleração da linearidade do tempo.	<i>TV Garden</i> , onde <i>Global Groove</i> é reproduzida rapidamente.

Fonte: A autora (2022).

Aprender o tempo na arte de Paik significa uma profunda preocupação com a sua especificidade e, para esta etapa, de análise da obra *TV Garden*, uma abordagem inspirada na Arqueologia da Mídia (AM) surge como o método mais adequado para estudar o tema proposto - assim, sigo os postulados de Fischer (2010, 2011) com relação ao agir arqueológico enquanto atitude investigativa: estar constantemente instigada pela busca de fragmentos relativos ao meu objeto, me aventurando a levar a minha problematização sob perspectiva de observação dos produtos culturais e me indagando sobre quais informações conseguiria obter e utilizar.

O papel da arqueologia das mídias tem sido ofertar projetos artísticos e ideias metodológicas de como aprender mais sobre as camadas arqueológicas e as genealogias complexas das nossas invenções supostamente inovadoras. Neste sentido, há várias maneiras de abordar a arqueologia das mídias como parte da história das artemídias: a melhor delas é a partir de exemplos, já que o corpus deste campo é tão rico que se torna difícil indicar apenas uma definição (...) A arqueologia das mídias é, desta forma, uma maneira de refletir criticamente as condições da artemídia e sua história como possibilidade de escrever caminhos alternativos focados nas conexões surpreendentes de arte, ciência e tecnologia, assim expandindo a noção de mídia para uma variedade de procedimentos culturais históricos (PARIKKA, 2017, p. 203-207).

Irei adentrar nessa obra de Paik, encontrar, mexer na “terra”, trazer à luz o soterrado, dar a ver as enunciações de memória, recuperar, compreender, salvar, visitar outros tempos. Ou seja, examinar os fósseis, os restos, os fragmentos, as pistas, etc. A obra de artemídia *TV Garden* (figura 4), revela os pensamentos de Nam June Paik de que o ambiente de mídia de hoje teve um

amplo impacto na vida humana, assim como a natureza. Criada pela primeira vez em 1974¹, conceitua o meio como um ambiente no qual o corpo humano reside e engloba teoria da comunicação, tecnologia, mídia, identidade cultural, filosofia, ética e pesquisa urbana. Aparelhos de TV dispostos ao lado de plantas vivas, em uma coexistência dos reinos, aparentemente distintos, da eletrônica e natureza, seguem a filosofia budista de que tudo é interdependente. Também sugere que a tecnologia não está em conflito com a natureza, mas sim é uma extensão do reino humano. Paik nunca deixou de refletir sobre a terra, a natureza e a ecologia ao longo de sua vida.

Figura 4: *TV Garden*

Fonte: A autora. Exposição no Nam June Paik Art Center (2022).

A primeira estrutura de tempo a ser examinada é a **repetição**, que se faz sintetizando a sequência contínua de momentos. A repetição também é uma forma que aparece em toda a arte de Paik - da música antiga à videoarte, mas também em gravuras e desenhos. Baseia-se no tempo e não na criação de novas imagens. Os monitores de *TV Garden* reproduzem o mesmo vídeo, uma outra obra de Paik, *Global Groove* (1973) - o artista capturou alguns conteúdos dos meios de comunicação da época e compôs um vídeo que mesclava imagens de culturas populares (tradicionalistas e contemporâneas, ocidentais e não ocidentais), prevendo uma mudança na forma

¹ A obra foi exposta diversas vezes, com diferentes modelos de TV e plantas originárias dos respectivos locais da exposição.

como elas poderiam se conectar e se misturar na mídia de massa, transmitindo a teoria de Marshall McLuhan (1972) de uma futura aldeia global. Da Sonata ao Luar de Beethoven, aos cantos do poeta Allen Ginsberg, na apresentação de dança nigeriana a comerciais japoneses, a coleção de Paik era diversa quanto qualquer canal de TV, mas não tão previsível - ou seja, linguagens não verbais da música e da dança como um meio de comunicação global. A transmissão começava com a declaração introdutória de Paik de que “este é um vislumbre de um cenário de vídeo de amanhã, quando você será capaz de ligar qualquer estação de TV na terra e os guias de TV serão tão gordos quanto a lista telefônica de Manhattan”.

Em suma, é um pastiche de imagens encontradas e originais (figura 5) que explora o impacto das novas mídias na comunicação mundial - assim, *Global Groove* subverteu a linguagem da televisão e expressou a visão de Paik sobre as comunicações globais. Essas imagens são incorporadas a si mesmas, independentemente de quando o vídeo original foi filmado e produzido, com idas e vindas, independentemente do tempo de ocorrência. O mesmo evento que é replicado se repete em várias obras - mas não se trata apenas de uma repetição homóloga, mas sim de múltiplas obras. Essa repetição gera novos sentidos. O público pode desfrutar do ritmo da transição das imagens, sem narrativas, de forma simples e intuitiva.

Figura 5: *Global Groove*

Fonte: Reprodução. greg.org (2022).

A **colagem do tempo** aqui anda em paralelo com a **velocidade**. É típico de Paik um estilo único de edição: uma agitada colagem de sons e imagens com várias fontes de vídeo sobrepostas e distorcidas por uma ferramenta que ele chamava de *Paik-Abe Video Synthesizer*. A visão de Paik era construir um dispositivo que poderia traduzir uma variedade de fontes de vídeo em inúmeros padrões e configurações e controlá-los usando uma mesa de mixagem. Em 1969, Paik e o engenheiro Shuya Abe estrearam o aparato (figura 6) durante uma residência na emissora pública WGBH, de Boston. O sintetizador era capaz de extrair cores, combinar para formar novas, sobrepor imagens, visualizar sinais de áudio, enfim, muitas maneiras de editar imagens, de modo a transformar transmissões de vídeo em circuito fechado e imagens pré-gravadas em vídeo-colagens que variavam em aparência de imagens realistas para padrões abstratos através de novas possibilidades de produção e pós-produção. A capacidade de editar as imagens em tempo real, e com fácil manuseio, permitiu que o sintetizador de vídeo fosse usado durante transmissões ao vivo - sendo utilizado, posteriormente, nas famosas transmissões por satélite de Paik como *Bye Bye Kipling* e *Wrap Around the World*. Paik declarou, na época, que a invenção permitiria moldar a tela da TV com conteúdos de transmissão tão livre, colorida e profunda quanto muitos grandes pintores fizeram na tela.

Figura 6: *Paik-Abe Video Synthesizer*

Fonte: Reprodução. Nam June Paik Art Center (2022).

O instrumento, que incorporou o conceito de amostragem de imagem e vídeo interativo em tempo real como uma ferramenta de produção musical multicanal baseada em imagem, contribuiu para estabelecer uma nova relação entre som e imagem no âmbito da arte audiovisual. A máquina fez sua estreia em uma transmissão ao vivo de quatro horas, intitulada *Video Commune - Beatles Beginning to End* (figura 7) - uma colagem de imagens de TV distorcidas e uma trilha sonora de música dos Beatles que combinava uma transmissão ao vivo do sintetizador com imagens pré-gravadas, incluindo comerciais de televisão japoneses. Paik também convidou os transeuntes para o estúdio e os deixou remixar imagens de vídeo enquanto elas eram exibidas. De acordo com documentos do museu Tate (2022, *online*, tradução nossa), havia “oscilações de néon, massas de cores semelhantes a neblina e padrões em expansão semelhantes a alvos; uma imagem translúcida do rosto de George Harrison em uma plataforma giratória; engenheiros trabalhando dentro do estúdio; e mãos e corpos desmaterializados em bolhas eletrônicas”. Então, de vez em quando, o programa era interrompido por “apresentações musicais japonesas não editadas e comerciais”. Esses clipes são pouco notados na literatura sobre a obra de Paik que, quando chega a discutir o *Video Commune*, “simplesmente o registra como a estreia do sintetizador. No exato momento em que Paik introduziu o sintetizador, uma ferramenta destinada a permitir que amplas audiências modificassem as imagens televisivas, ele também começou a se mover em uma segunda direção: à introdução do que ele chamaria de 'televisão global’”.

Figura 7: *Video Commune*

Fonte: <https://www.tate.org.uk/research/tate-papers/32/video-commune-nam-june-paik> Acesso: 03 jun. 2022.

O sintetizador *Paik-Abe* é conhecido como a primeira máquina sintetizadora de imagens de vídeo e que impacta ainda mais diretamente os efeitos gráficos de transmissão de hoje, pois pode aplicar transformações diretas aos sinais de vídeo sendo gravados ou transmitidos. É importante pontuar que o sintetizador foi patentado e adotado por vários estúdios de TV.

Eu queria ter algumas chaves que pudessem fazer o possível para mim editar sete fontes diferentes ao mesmo tempo, para editar em tempo real. A primeira coisa que pensei foram sete câmeras com sete fontes de imagem que poderiam ser misturadas instantaneamente em uma mesa de comutação. Então a máquina possui dois equipamentos, as teclas para mixagem imediata e um pequeno mostrador de relógio que muda a cor de infravermelho para ultravioleta. O operador pode alterar as cores. As sete câmeras são ajustadas para uma cor para cada uma (NAM JUNE PAIK apud TATE MODERN, 2022, *online*).

O *Paik-Abe* desconstrói a experiência do tempo de envio e, como resultado, fornece uma mensagem poderosa sobre qual música deve ser buscada por meio de visuais intensos - ele não é um simples sintetizador de imagem, mas sim um instrumento para tocar música visualizada. Essa compreensão deixa a possibilidade de repensar a videoarte de Nam June Paik como manifestação de seu pensamento musical.

À medida que os anos passam e a tecnologia se desenvolve, o número de televisores de *TV Garden* aumenta e a composição do vídeo se torna mais complicada. O público deve reconhecer a parte olhando para o todo. Além disso, várias cenas são desconhecidas mesmo quando vistas em uma única unidade curta de um vídeo que passa em alta velocidade - e há um fluxo constante de som que é consistente. A audiência não foca em cada vídeo individual, mas percebe o que está sendo reproduzido simultaneamente. Todos os canais e sons que aparecem influenciam uns aos outros e são reconhecidos em combinação. Paik acelerou gradativamente a velocidade de produção ao longo das inúmeras exibições da obra ao longo dos anos, e a cada momento o vídeo passa rapidamente pela imagem, não dando tempo suficiente para você aceitar a imagem e interpretar seu significado. A instalação de vídeo de Paik rapidamente introduziu uma quantidade excessiva de informações para os espectadores, tornando impossível julgar tudo o que é apresentado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com Bergson, o tempo é contínuo, ou seja, o próprio estado que está em constante mudança. Portanto, o presente não já está dado, mas é continuamente criado. Além disso, a persistência alcança a coexistência do passado, presente e futuro que não estão separados em um único ponto. Assim, as memórias que compõem o passado estão agora com o presente. Assim, quando nos lembramos das coisas, estamos selecionando apenas uma parte da vasta quantidade de informações produzidas no passado por nós mesmos e pelos outros. Assim como as gerações anteriores, nós também transmitiremos informações para que as gerações futuras possam moldar suas próprias memórias enquanto exploram os rastros que deixamos para trás. Portanto, antes de deixarmos essas informações para trás, precisamos considerar como nos lembramos do passado hoje e como as memórias são representadas para nós agora - pois nossa própria maneira de lembrar o passado hoje será outra informação para o futuro. Existem diferentes maneiras de lembrar o passado. Além de armazenar novas informações, outras formas de lembrar incluem relembrar e visitar informações que foram além da nossa memória. Por

exemplo, podemos relembrar um evento específico através da mídia relacionada a incidentes passados ou revisitar uma experiência ao encontrar um tipo de evento semelhante ao que vivenciamos. Ao examinar obras que representam a memória dessa maneira, exploramos como hoje recebemos e lembramos a informação do passado.

À medida que selecionam e reconstróem informações do passado, as gerações futuras formarão suas próprias memórias. Então, que tipo de memórias vão tomar forma com base nas informações que deixamos para trás? Como o passado que eles lembram será refletido em suas memórias? Quando as pessoas não experimentaram pessoalmente um evento no passado, suas memórias são preenchidas com lacunas. Isso ocorre porque as memórias incluem uma grande quantidade de informações cinestésicas que não podem ser registradas na linguagem - coisas como o humor e os sentimentos de um determinado momento, a hora e o lugar. Consequentemente, as memórias das pessoas que encontram esses eventos apenas por meio de narrativas factuais normalmente preencherão as lacunas no reino da imaginação. O processo imaginativo pelo qual preenchemos os buracos da memória é aquele em que o agente da lembrança vê um evento objetivo através de sua perspectiva e abordagem únicas, internalizando-o como memória e convocando o passado para o presente.

Ao examinar obras de arte que reconstróem as lacunas da memória por meio de linguagem artística e imaginação únicas, refletimos sobre como nossa sociedade e modo de vida hoje serão imaginados à medida que essa obra chegar às gerações posteriores como “informação futura”. Ele foi um artista visionário que previu a importância dos meios de comunicação de massa e das novas tecnologias nas artes visuais e antecipou que, na história das imagens em movimento, as noções de tempo e espaço seriam fundamentalmente alteradas pelo vídeo e pela televisão. Seu trabalho experimental, inovador e divertido continua a ser uma grande influência na arte e na cultura até hoje. A arte de Paik foi o resultado de esforços contínuos para explorar a temporalidade para renovar a música ou expandir horizontes - ele lidou com mídias que podem distorcer e manipular relações temporais, como performance, música visual, arte televisiva e videoarte. Em outras palavras, a audiência deve perceber e reconhecer várias estruturas de tempo ao mesmo tempo.

REFERÊNCIAS

BERGSON, Henri. *Matéria e Memória - Ensaio sobre a relação do corpo com o espírito*. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

DELEUZE, Gilles. *Bergsonismo*. Tradução de Luiz B. L. Orlandi. São Paulo: Editora 34, 1999.

FISCHER, Gustavo Daudt. *Tecnocultura: aproximações conceituais e pistas para pensar as audiovisuais*. In: *Para entender as imagens: Como ver o que nos olha?* In: KILPP, Suzana et al (Orgs.). Porto Alegre: Entremeios, 2010.

FISCHER, Gustavo Daudt. *Arqueologia e genealogia das mídias, uma articulação necessária*. *Revista IHU*, Ano XI, 2011. Disponível em: http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4109&secao=375. Acesso em: 10 jun. 2022.

FRIEDMAN, Ken. *Cuarenta Anos de Fluxus. Fluxus y Fluxfilms, 1962-2002*. Berta Sichel (ed.) in collaboration with Peter Frank. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, 2002.

KANG, Taehi. *Nam June Paik: Early Years (1958-1973)*. The Florida State University, 1988.

KOEPNICK, Lutz. *Framing Attention: Windows on Modern German Culture*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2007.

MCLUHAN, Herbert Marshall. *A Galáxia de Gutenberg*. São Paulo: Nacional; USP, 1972.

PARIKKA, Jussi. *Arqueologia da Mídia: interrogando o novo na artemídia*. Trad. TELLES, Marcio; MÜLLER, Luiza. *Intexto*, Porto Alegre, UFRGS, n. 39, p. 201-214, maio/ago. 2017.

TATE MODERN. *Catálogo da exposição "The Future is Now"*. Disponível em: https://www.tate.org.uk/documents/1563/tm_exh_0068_nam_june_paik_-_lpg.pdf. Acesso em: 07 jun. 2022.

TCAV. *Site oficial*. Disponível em: <https://tecnoculturaaudiovisual.com.br>. Acesso em: 07 jun. 2022.

CIACT07 Transcendências

Congresso Internacional
de Arte, Ciência e Tecnologia e
7º Seminário de Artes Digitais 2022

ONLINE

06 a 10 de junho de 2022

Poéticas em trânsito: o encontro do literário com o sonoro, o visual e o gestual

GT8

Como citar este texto:

CORSO, Aline. A(s) Temporalidade(s) de Nam June Paik. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 859-874.